

ISSN 2415-8526

Міністерство освіти і науки України
Сумський державний педагогічний університет імені А. С. Макаренка
The Ministry of Education and Science of Ukraine
Sumy State Pedagogical University named after A. S Makarenko

ПРИРОДНИЧІ НАУКИ

ЗБІРНИК НАУКОВИХ ПРАЦЬ

PRIRODNIČÌ NAUKI
ZBÌRNIK NAUKOVIH PRAĆ

2021

Випуск 18

до 90-річчя заснування природничо-географічного факультету
Сумського державного педагогічного університету
імені А.С. Макаренка

Видається щорічно

Суми
СумДПУ імені А. С. Макаренка
2021

УДК 50(08)
П77

ПРИРОДНИЧІ НАУКИ

Prirōdničī nauki

Видання засноване у 1998 році

*Свідоцтво про державну реєстрацію друкованого засобу масової інформації –
Серія КВ № 22342-12242 Р – видане 29.08.2016 р.*

*Друкується згідно з рішенням вченої ради Сумського державного педагогічного
університету імені А. С. Макаренка
(протокол №5 від 20.12.2021 р.)*

П77 Природничі науки : Збірник наукових праць / голов. ред. В. І. Шейко. –
Суми : Вид-во СумДПУ імені А. С. Макаренка, 2021. – Випуск 18. – 138 с.

У виданні публікуються статті, які містять результати наукових досліджень з біології, екології, географії та хімії, а також з методики їх навчання та викладання. Для фахівців у галузі природничих наук, працівників державних і громадських природоохоронних закладів, викладачів, учителів та студентів.

The collection publishes articles on the results of scientific research in the field of biology, ecology, geography and chemistry, as well as their teaching methods. For specialists in the field of natural sciences, employees of state and public environmental institutions, teachers and students.

Адреса редколегії: природничо-географічний факультет, Сумський державний педагогічний університет імені А. С. Макаренка, вул. Роменська 87, м. Суми, 40002, Україна

Address of Editorial Board: Department of Natural Sciences and Geography, Sumy State Pedagogical University named after A. S. Makarenko, Romenska Str. 87, Sumy, 40002, Ukraine

Телефон: (0542) 68-59-11

e-mail: prirodnauky@gmail.com, pgf-dekanat@ukr.net

IV. ГЕОХІМІЯ ТА ГЕОЕКОЛОГІЯ

УДК 631.41:631.44

ВПЛИВ ГОСПОДАРСЬКОЇ ДІЯЛЬНОСТІ НА ФІЗИЧНІ ВЛАСТИВОСТІ ҐРУНТІВ ГРАБОВСЬКОЇ СІЛЬСЬКОЇ РАДИ СУМСЬКОГО РАЙОНУ СУМСЬКОЇ ОБЛАСТІ

І. Ю. Бардаш¹, А. П. Вакал^{1,2}

¹ Сумський державний педагогічний університет імені А. С. Макаренка,
iren.hdue@gmail.com

² anatolianv@ukr.net, ORCID ID: 0000-0002-1386-7944

Бардаш І.Ю., Вакал А.П. Вплив господарської діяльності на фізичні властивості ґрунтів Грабовської сільської ради Сумського району Сумської області. – Природничі науки. – 2021. – 18: 65–73. <https://doi.org/10.5281/zenodo.5736296>

Анотація У статті наведені дані про вплив господарської діяльності на фізичні властивості ґрунтів, які приурочені до території Грабовської сільської ради Сумського району Сумської області. Виявлено, що за період з 2008 по 2020 роки, у результаті господарської діяльності погіршилися показники фізичних властивостей ґрунтів польових сівозмін товариства з обмеженою відповідальністю «Грабовське», а саме – структури, водостійкості структурних агрегатів, питомої ваги і загальної скважності. У той же час, за період досліджень, показники фізичних властивостей ґрунтів прифермської сівозміни залишилися не змінними, а у деяких випадках спостерігається їх покращення. Агрохімічна оцінка усіх ґрунтів Грабовської сільської ради не перевищує 60 балів і вони відносять до 3 групи ґрунті – орнопридатні землі нижче середньої якості.

Ключові слова: ґрунт, фізичні властивості, водно-фізичні властивості, механічний склад, структура.

Bardash I.Y., Vakal A.P. Influence of economic activity on physical properties of soils of Grabovska village Council of Sumy district of Sumy region. – Prirodniči nauki. – 2021. – 18: 65–73. <https://doi.org/10.5281/zenodo.5736296>

Abstract The article presents data on the impact of economic activity on the physical properties of soils, which are timed to the territory of the Grabovska village council of sumy district of Sumy region. It was found that during the period from 2008 to 2020, as a result of economic activity, the indicators of physical properties of soils of field crop rotation of the limited liability company «Grabovske», namely structures, water resistance of structural units, specific weight and general squidness, deteriorated. At the same time, during the research period, the indicators of the physical properties of

the soils of the Ferm crop rotation remained unchanged, and in some cases there is an improvement in them. Agrochemical assessment of all soils of Grabov village council does not exceed 60 points and they belong to 3 groups of soil – arable land below average quality.

Keywords: soil, physical properties, water-physical properties, mechanical composition, structure.

Вступ. У зв'язку із прийняттям Закону України «Про внесення змін до деяких законодавчих актів України щодо обігу земель сільськогосподарського призначення» і відкриттям ринку землі, з новою силою, як для фермерських так і крупних аграрних господарств, встала проблема якості земель сільськогосподарського призначення і дослідження впливу господарської діяльності людини на агропромислові характеристики ґрунтів [10].

Від ефективного використання ґрунтового покриву нашої країни залежать, як темпи її економічного зростання так і добробут населення. Земельна реформа направлена на охорону земель сільськогосподарського призначення та їх раціональне використання, але в результаті складних економічних умов, значного антропогенного навантаження, як в Україні так і в Сумській області прискорилися процеси деградації ґрунтів. Погіршуються фізичні властивості ґрунтів, зменшується вміст гумусу, зростає кислотність ґрунтового розчину. Велике занепокоєння викликає інтенсивне закислення ґрунтів лісостепової зони області, у зв'язку із використанням фізіологічного кислих добрив, що в ряді випадків робить проблематичним вирощування на чорноземних ґрунтах традиційних для даного регіону сільськогосподарських культур [3, 6, 8, 9].

Охорону земель сільськогосподарського призначення необхідно забезпечувати на основі реалізації комплексу заходів щодо збереження продуктивності сільськогосподарських угідь, підвищення їх екологічної стійкості та родючості ґрунтів, впровадження екологічно та економічно обґрунтованих систем ведення сільського господарства з контурно-меліоративною організацією території та адаптованих до місцевих умов технологій [4, 5, 8].

Метою даної роботи є вивчення впливу господарської діяльності на фізичні властивості ґрунтів Грабовської сільської ради Сумського району Сумської області.

Методи та матеріали дослідження. Матеріалами досліджень даної роботи були ґрунти Грабовської сільської ради Сумського району Сумської області.

Під час виконання досліджень були використані загальноприйняті методи визначення фізичних властивостей ґрунтів.

Так, за одиницю агрохімічних досліджень ґрунтів була прийнята елементарна ділянка, розмір якої складав до 40-50 га. На виділеній, елементарній ді-

лянці, відбирався змішаний зразок, який складався із 10 індивідуальних проб, взятих рівномірно по усій площі ділянки [7].

Змішаний зразок відбирався з проб, взятих з глибини 0-20 см на ріллі. Індивідуальні зразки відбиралися лопатою з порушенням природного складу по загальноприйнятим методикам [1, 2].

Фізичні аналізи зразків ґрунтів виконували у відповідності до слідуєчих методик – структура ґрунту з використанням набору універсальних сит; водостійкість ґрунтової структури за М. М. Нікольським; вологість зав'ядання та максимальна гігроскопічність за Мітчерліхом [1, 2].

Викладення основного матеріалу. Грабовська сільська рада розташована у східній частині Сумського району Сумської області. Територія господарства витягнута з північного сходу на південний захід. Відстань між північною і південною межами 5 км, між західною і східною до 10 км.

Загальна площа земель Грабовської сільської ради становить 2 730,3 га. Під ріллею зайнято 1843,6 га, або 67,5%, від загальної площі, лісами – 224,9 га, або 8,2%, сінокосами – 126,1 га, або 5,2%, пасовищами – 147,4 га, або 5,4%. 158,4 га, (5,8%) зайняті луками, болотами та водними об'єктами. Населені пункти розміщені на 214,5 га (7,9%) і ґрунти на їх території не досліджувалися.

Грабовська сільська рада знаходиться у другому агрокліматичному районі Сумської області, який характеризується помірно теплим кліматом при значній кількості опадів і не дуже холодною зимою з відлигами. Рельєф досліджуваної зони досить різноманітний. Здебільшого це водно-ерозійний хвилястий рельєф, поверхня даної території дуже розчленована глибокими ярами, балками, річковими долинами.

Територія сільської ради приурочена до Сумського природно-сільськогосподарського району Сумської області. Різноманітність умов залягання по рельєфу ґрунтоутворюючих порід та ґрунтових вод спричинили певну строкастість ґрунтового покриву даної території.

Усі орні землі Грабовської сільської ради обробляються товариством з обмеженою відповідальністю (ТОВ) «Грабовське». Переважна більшість сільськогосподарських угідь ТОВ «Грабовське» приурочена до чорноземів типових глибоких вилугованих малогумусних піщанисто-важкоосуглинкових, які займають площу 719,7 га, або 39,1%, від загальної кількості земель сільськогосподарського призначення. На другому і третьому місцях розташовуються – чорноземи типові глибокі вилуговані малогумусні крупнопилувато-важкоосуглинкові (475,2 га) та чорноземи типові глибокі малогумусні піщанисто-важкоосуглинкові (294,6 га).

Незначні площі угідь розташовані на чорноземах опідзолених важкоосуглинкових та темно-сірих опідзолених ґрунтах.

Для вивчення впливу господарської діяльності на родючість ґрунтів товариства з обмеженою відповідальністю «Грабовське», був проведений аналіз зміни фізичних властивостей ґрунтів за період з 2008 по 2020 роки.

Таблиця 1. Показники структури ґрунтів першої польової сівозміни за період з 2008 по 2020 роки

№ поля	Розміри структурних агрегатів, мм					
	0-1,0	1,0-5,0	5,0-10,0	0-1,0	1,0-5,0	5,0-10,0
	Вміст, %					
	2008 рік			2020 рік		
1	11,3	51,6	37,1	10,2	42,6	47,2
2	11,1	53,8	35,1	10,1	42,9	47,0
3	10,5	52,2	37,3	9,7	43,8	46,5
4	11,6	51,3	37,1	10,5	42,3	47,2
5	11,2	52,1	36,8	10,8	43,0	46,2
6	10,8	50,2	39,0	9,9	39,8	50,3
7	11,0	52,8	36,2	10,5	41,7	47,8
8	10,4	50,8	38,8	9,8	43,6	46,6
9	10,8	51,6	37,6	10,9	44,5	44,6
Середні показники	11,0	51,8	37,2	10,3	42,7	47,0

Вирощування сільськогосподарських культур у даному господарстві на проводиться на двох польових сівозмінах. Для досліджень ґрунти даних сівозмін були вибрані тому, що вони інтенсивно використовуються в сільськогосподарському виробництві протягом останніх двадцяти років. Також необхідно відмітити, що для переважної більшості полів даних сівозміни характерним є лише один вид ґрунту – чорноземів типових глибоких вилугованих малогумусних.

У результаті сільськогосподарського використання ґрунтів з часом змінюються більшість їх водно-фізичних показників. У той же час, із літературних джерел відомо, що практично не зазнають змін такі водно-фізичні властивості як – механічний склад ґрунту, вологоємність, максимальна гігроскопічність і коефіцієнт зав'ядання [2; 5]. Тому вплив господарської діяльності на дані показники нами не досліджувалися.

Проведені нами дослідження показали, що за період спостережень, показники, які характеризують структуру ґрунтів першої та другої польових сівозмін, зазнали значних змін. Так, за період з 2008 по 2020 роки, структура ґрунтів усіх полів даних сівозмін значно погіршилась (табл. 1 та 2). Так, якщо у 2008 році, процентний вміст у ґрунті найбільш цінних з агровиробничого погляду агрегатів (1-5 мм) на полях другої сівозміни змінювався від 48,3% на 4 полі до 55,1% на 3 (середнє значення для всіх полів сівозміни – 51,8%), то

у 2020 році спостерігалось значне погіршення якості структури і вміст агрегатів даного розміру становив від 35,0% на 2 полі до 47,4% на 6 (середній показник – 40,6%) (табл. 2).

У той же час, спостерігається значне зростання крупних структурних окремотей, розміром від 5,0 до 10,0 мм. У 2008 році середній показник їх вмісту у ґрунтах сівозмін дорівнював 37,2%, а у 2020 році він зріс до 47,0% для першої сівозміни і 50,0% – другої (табл. 1 та 2). Погіршення показників структури ґрунтів за даний період можна пояснити тим, що у сівозміні зріс відсоток просапних культур і зменшився – багаторічних трав.

Таблиця 2. Показники структури ґрунтів другої польової сівозміни за період з 2008 по 2020 роки

№ поля	Розміри структурних агрегатів, мм					
	0-1,0	1,0-5,0	5,0-10,0	0-1,0	1,0-5,0	5,0-10,0
	Вміст, %					
	2008 рік			2020 рік		
1	10,9	50,8	38,3	9,6	37,7	51,7
2	11,4	54,1	34,5	9,4	35,0	55,6
3	12,0	55,1	32,9	10,2	40,1	49,7
4	10,7	48,3	41,0	7,6	39,5	52,9
5	9,8	49,9	40,3	9,5	41,4	49,1
6	9,5	54,7	35,8	9,1	47,4	43,5
7	11,6	49,8	38,6	10,6	43,0	46,4
Середні показники	10,8	51,8	37,4	9,4	40,6	50,0

Необхідно відмітити, що за період з 2008 по 2020 роки, у ґрунтах кормової сівозміни переважно вирощуються багаторічні трави) ТОВ «Грабовське» показники структури значно покращилися. У порівнянні з 2008 роком, коли вміст найбільш цінних агрегатів становив у середньому по пасовищу 52,2% і цей показник майже не відрізнявся від значень отриманих на інших полях сівозмін даного господарства, то у 2020 році показники структури ґрунтів пасовища значно покращилися і досягли середнього значення, для агрегатів розміром 1,0-5,0 мм, – 57,2% (табл. 3).

Також, у ґрунтах даної сівозміни значно зменшився середній вміст крупних агрегатів, розмір яких більший за 5,0 мм і якщо у 2008 році він становив 21,4%, то у 2020 – він складав 17,6% (табл. 3).

Важливою якістю структури є її водостійкість – властивість структурних агрегатів протистояти розвиваючій і руйнівній дії води. Вирощування рослин у сівозміні, чергування внесення мінеральних та органічних добрив, раціональна система обробітку ґрунтів є важливими факторами збереження структурного стану ґрунту [2].

Таблиця 3. Показники структури ґрунтів кормової сівозміни ТОВ «Грабовське» за період з 2008 по 2020 роки

№ поля	Розміри структурних агрегатів, мм					
	0-1,0	1,0-5,0	5,0-10,0	0-1,0	1,0-5,0	5,0-10,0
	Вміст, %					
	2008 рік			2020 рік		
1	17,7	54,4	22,3	18,5	61,9	17,1
2	16,6	52,8	21,0	17,1	57,5	17,9
3	18,9	51,6	22,1	20,8	53,8	18,1
4	16,8	50,9	22,2	17,3	55,0	18,5
5	17,1	51,4	21,9	17,5	54,4	18,2
Середні показники	17,4	52,2	21,4	18,2	57,2	17,6

Як видно із даних, які наведені у таблицях 4-5, з 2008 по 2020 роки відбувалося погіршення водостійкості структури ґрунтів як першої, так і другої сівозмін. Так, якщо у 2008 році даний показник у ґрунтах першої сівозміни змінювався від 49% (7 поле) до 57% (1 поле), то до 2020 року він зменшився у середньому на 5%, від 45% (7 і 8 поля) до 49% (1 і 3 поля) (табл. 4). Схожа тенденція спостерігається і для полів другої сівозміни (табл. 5).

Таблиця 4. Величини водно-фізичних властивостей ґрунтів першої польової сівозміни, за період з 2008 по 2020 роки

№ поля	Питома вага, г/см ³	Скважність загальна, %	Водостійкість, %	Питома вага, г/см ³	Скважність загальна, %	Водостійкість, %
	2008 рік			2020 рік		
	1	2,58	43,9	57	2,61	43,3
2	2,57	43,9	54	2,62	43,1	48
3	2,61	43,5	56	2,63	42,9	49
4	2,58	43,9	53	2,60	43,2	47
5	2,62	42,6	54	2,65	42,2	48
6	2,61	42,9	53	2,63	42,4	48
7	2,59	43,8	49	2,64	43,1	45
8	2,58	43,8	50	2,61	43,4	45
9	2,57	44,0	55	2,61	43,3	48
Середні показники	2,59	43,6	53	2,62	43,0	48

Вирощування на полях багаторічних трав і використання їх як для сінокошення так і випасання худоби сприяє покращенню водостійкості структурних

агрегатів. Це підтверджує і дане дослідження. Після того, як частина полів господарства перестала інтенсивно оброблятися і була засіяна травами, відбулося покращення показників водостійкості структурних агрегатів. Так, якщо у 2008 році, середнє значення водостійкості агрегатів ґрунтів пасовища складало 58% (середня водостійкість агрегатів), то у 2020 році воно зросло до 79% (висока водостійкість агрегатів) (табл. 6).

Таблиця 5. Величин водно-фізичних властивостей ґрунтів другої польової сівозміни, за період з 2008 по 2020 роки

№ поля	Питома вага, г/см ³	Скважність загальна, %	Водостійкість, %	2008 рік			2020 рік		
				Питома вага, г/см ³	Скважність загальна, %	Водостійкість, %	Питома вага, г/см ³	Скважність загальна, %	Водостійкість, %
1	2,61	43,1	55	2,68	42,3	40			
2	2,63	42,9	48	2,67	42,1	39			
3	2,59	43,3	53	2,63	42,7	41			
4	2,57	43,4	49	2,62	42,8	40			
5	2,65	42,6	47	2,66	42,5	39			
6	2,64	42,4	50	2,67	42,1	44			
7	2,59	43,3	47	2,65	42,6	41			
Середні показники	2,61	43,0	50	2,65	42,4	41			

Важливими фізичними показниками ґрунту, які можуть змінюватися під впливом діяльності людини, також є – його питома вага і загальна скважність. Вирощування на полях ТОВ “Грабовське” просапних культур, яке спостерігається в останні роки, привело до того, що за період з 2008 по 2020 роки, відбулося збільшення показників питомої ваги ґрунту і зменшення його загальної скважності. Так, за даний період, середній показник питомої ваги ґрунтів полів першої сівозміни збільшився з 2,59 до 2,62 г/см³, а другої – з 2,61 до 2,65 г/см³, а загальна скважність зменшилась з 43,6 до 43,0% і з 43,0 до 42,4%, відповідно (табл. 4-6).

Таблиця 6. Величини водно-фізичних властивостей ґрунтів кормової сівозміни, за період з 2008 по 2020 роки

№ поля	Питома вага, г/см ³	Скважність загальна, %	Водостійкість, %	2008 рік			2020 рік		
				Питома вага, г/см ³	Скважність загальна, %	Водостійкість, %	Питома вага, г/см ³	Скважність загальна, %	Водостійкість, %
1	2,27	44,3	59	2,19	46,4	81			
2	2,28	43,9	55	2,23	46,1	76			

№ поля	Питома вага, г/см ³	Скважність загальна, %	Водостійкість, %	Питома вага, г/см ³	Скважність загальна, %	Водостійкість, %
	2008 рік			2020 рік		
3	2,30	43,7	60	2,21	45,8	84
4	2,31	44,3	59	2,23	45,8	78
5	2,30	43,8	57	2,21	45,9	78
Середні показники	2,29	44,0	58	2,21	46,0	79

Використання земель сільськогосподарських угідь як кормових сівозмін, приводить до відновлення не тільки їх природної структури і водостійкості, а і зменшує їх питому вагу і збільшує загальну скважність. Як видно із даних, наведених у таблиці 6, використання частини полів ТОВ «Грабовське», протягом останніх років, для вирощування багаторічних трав, сприяло покращенню деяких їх фізичних властивостей ґрунтів, а саме – питомої ваги і загальної скважності. Так, середній показник їх питомої ваги зменшився з 2,29 г/см³ у 2008 році до 2,21 г/см³ у 2020, а загальної скважності – збільшився з 44,0% до 46,0%, що відповідає їх природним показникам, які є характерними для даних видів ґрунтів (табл. 6) [9].

Висновки. У результаті проведених польових досліджень на території Грабовської сільської ради Сумського району Сумської області було виділено 22 ґрунтові відміни.

Виявлено, що за період з 2008 по 2020 роки, у результаті господарської діяльності погіршилися показники фізичних властивостей ґрунтів польових сівозмін ТОВ «Грабовське», а саме – структури, водостійкості структурних агрегатів, питомої ваги і загальної скважності. У той же час, за період досліджень, показники фізичних властивостей ґрунтів прифермської сівозміни залишилися не змінними, а у деяких випадках спостерігається їх покращення.

Агрохімічна оцінка усі ґрунтів сільської ради не перевищує 60 балів і вони відносять до 3 групи ґрунті – орнопридатні землі нижче середньої якості.

Для зменшення негативного антропогенного впливу на ґрунти і покращення їх родючості необхідно зменшити у сівозмінах площі, які зайняті просапними культурами (кукурудза, соняшник) і збільшити – під багаторічними травами та відновлювати поля під пар. Також внесення до ґрунтів органічних добрив, стабілізуватиме процеси, які сприятимуть відновленню у ґрунтах процентного вмісту гумусу.

Список використаних джерел

1. Агрофизические методы исследования почв. Москва : Наука, 1966. 259 с.

1. Вадюшина А. Ф., Корчагін З. А. Методы исследования физических свойств почв. Москва : Агропромиздат, 1986. 416 с.
1. Вакал А. П., Білка С. П. Вплив господарської діяльності на властивості ґрунтів другої польової сівозміни ТОВ СП «Родючість» Буринського району Сумської області // *Природничі науки*. Вип. 11. Суми: Вид-во СумДПУ імені А. С. Макаренка, 2014. С. 40-47.
1. Зубець М. В. Наукові основи агропромислового виробництва в зоні Лісостепу України. Київ : Логос, 2004. С. 88-91.
2. Назаренко О. В., Гуцин А. А. Аналіз та оцінка стану використання земельних ресурсів Сумської області. // *Young Scientist*. № 9. 2014. С. 49-51.
3. Національна доповідь про стан родючості ґрунтів України за 2010 рік. Київ : Логос, 2010. 112 с.
4. Польчина С. М. Польові дослідження та картування ґрунтів. Київ : Кондор, 2009. 224 с.
5. Регіональна доповідь про стан навколишнього природного середовища Сумської області [Електронний ресурс]. <http://skaz.com.ua/geograf/946/index.html?page=8>.
6. Сучасний стан ґрунтів України [Електронний ресурс]. http://www.childflora.org.ua/?page_id=160.
7. Закон України «Про внесення змін до деяких законодавчих актів України щодо обігу земель сільськогосподарського призначення» [Електронний ресурс] <https://zakon.rada.gov.ua>